

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBHI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	

KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna

Nukus davlat texnika universiteti,

Menejment yo'nalishi

E-mail: asiabazarbaeva81@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilishni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida kambag'allik darajasini qisqartirish, aholi bandligini oshirish hamda daromad manbalarini kengaytirishda davlat moliyaviy siyosatining o'rni va ahamiyati chuqur yoritilgan. Shuningdek, amalda qo'llanilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalari, jumladan, mikromoliyalashtirish tizimi, imtiyozli kreditlash mexanizmlari, subsidiya va grant dasturlari hamda davlat kafolatlari tizimi ilmiy jihatdan baholangan. Ushbu vositalarning samaradorligi iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar asosida tahlil qilingan bo'lib, ularning amaldagi holatida mavjud muammolar va cheklovlar aniqlangan. Tadqiqot jarayonida kambag'al oilalarning tadbirkorlik faoliyatiga kirib borishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar sifatida moliyaviy resurslarga kirishdagi cheklovlar, kredit ta'minoti muammolari, moliyaviy savodxonlik darajasining yetarli emasligi hamda institutsional jarayonlardagi ma'muriy tartib-taomillarning murakkabligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va milliy iqtisodiyot xususiyatlaridan kelib chiqib, mikromoliyalashtirish tizimini kengaytirish, raqamli moliyaviy xizmatlarni joriy etish, garovsiz kreditlash mexanizmlarini rivojlantirish hamda maqsadli subsidiyalar tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari kambag'allikni qisqartirish, iqtisodiy faollikni oshirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda davlat moliyaviy siyosatini yanada samarali tashkil etish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kambag'allik, tadbirkorlik, mikromoliyalashtirish, davlat qo'llab-quvvatlashi, imtiyozli kredit, bandlik, ijtimoiy siyosat.

Abstract. This article comprehensively analyzes the theoretical and practical aspects of improving mechanisms of state financial support for involving poor families in entrepreneurship. The study highlights the role and importance of state financial policy in reducing poverty, increasing employment, and expanding sources of income. In addition, the financial support instruments currently in use, including the microfinance system, preferential lending mechanisms, subsidy and grant programs, and the system of state guarantees, are scientifically assessed. The effectiveness of these instruments is analyzed on the basis of economic and social indicators, and the existing problems and limitations in their current application are identified. The study identifies limited access to financial resources, problems related to credit collateral, low levels of financial literacy, and administrative procedures in institutional processes as the main factors hindering the involvement of poor families in entrepreneurial activity. At the same time, based on international experience and the specific features of the national economy, scientifically grounded proposals have been developed for expanding the microfinance system, introducing digital financial services, developing unsecured lending mechanisms, and improving the system of targeted subsidies. The results of the study are of important scientific and practical significance for the more effective organization of state financial policy in reducing poverty, increasing economic activity, and ensuring social stability.

Keywords: poverty, entrepreneurship, microfinance, state support, preferential loan, employment, social policy.

Аннотация. В данной статье комплексно проанализированы теоретические и практические аспекты совершенствования механизмов государственной финансовой поддержки вовлечения малообеспеченных семей в предпринимательскую деятельность. В рамках исследования подробно раскрыты роль и значение государственной финансовой политики в сокращении уровня бедности, повышении занятости населения и расширении источников доходов. Также дана научная оценка применяемым на практике инструментам финансовой поддержки, включая систему микрофинансирования, механизмы льготного кредитования, программы субсидий и грантов, а также систему государственных гарантий. Эффективность данных инструментов проанализирована на основе экономических и социальных показателей, выявлены существующие проблемы и ограничения в их практическом применении. В процессе исследования в качестве основных факторов, препятствующих

вовлечению малообеспеченных семей в предпринимательскую деятельность, выделены ограничения доступа к финансовым ресурсам, проблемы кредитного обеспечения, низкий уровень финансовой грамотности, а также сложность административных процедур в институциональных процессах. Вместе с тем, с учётом международного опыта и особенностей национальной экономики разработаны научно обоснованные предложения по расширению системы микрофинансирования, внедрению цифровых финансовых услуг, развитию механизмов беззалогового кредитования и совершенствованию системы адресных субсидий. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для более эффективной организации государственной финансовой политики в сфере сокращения бедности, повышения экономической активности и обеспечения социальной стабильности.

Ключевые слова: бедность, предпринимательство, микрофинансирование, государственная поддержка, льготный кредит, занятость, социальная политика.

KIRISH

So'nggi yillarda iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda kambag'al oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish muhim iqtisodiy va ijtimoiy vosita hisoblanadi.

Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari aholi iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti — kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish jarayonlari.

Tadqiqot predmeti — davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.

Tadqiqot maqsadi — mavjud tizimni tahlil qilish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesni rivojlantirish masalalari ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, tadqiqotlarda kichik biznes iqtisodiyotda muhim ulushga ega ekani ta'kidlangan. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ham kichik biznes bandlikni ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda asosiy omil sifatida qaraladi. Ayrim tadqiqotlarda axborot bazasi va statistik ko'rsatkichlarning samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan.

Mazkur maqolaning o'ziga xosligi — Qoraqalpog'iston sharoitida hududiy yondashuv asosida tahlil olib borilganidir.

Xalqaro va mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini oshirish hamda mikromoliyalashtirish tizimini rivojlantirish masalalari keng va chuqur o'rganilgan. Xususan, zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda kambag'allik faqat daromad yetishmasligi sifatida emas, balki iqtisodiy imkoniyatlarga cheklangan kirish muammosi sifatida talqin etiladi.

Mikromoliyalashtirish konsepsiyasi birinchi bo'lib Muhammad Yunus tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u kambag'al aholiga kichik hajmdagi kreditlar berish orqali ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish mumkinligini amaliy jihatdan isbotlab bergan [1]. Ushbu yondashuv keyinchalik ko'plab rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiy siyosatida keng qo'llanila boshladi.

Shuningdek, mikrokreditlar kambag'al aholi uchun biznes faoliyatini boshlash va daromad manbalarini yaratishda muhim moliyaviy vosita sifatida e'tirof etiladi. Bir qator tadqiqotlarda mikrokreditlar nafaqat iqtisodiy faollikni oshirishi, balki ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishda ham samarali vosita ekanligi ta'kidlangan.

Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlashda muhim omil ekani qayd etilgan. Ushbu tashkilotlar hisobotlariga ko'ra, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengayishi aholi daromadlarini oshirish bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa O'zbekiston sharoitida kambag'allikni qisqartirish siyosati, asosan, davlat tomonidan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va bandlik dasturlari orqali amalga oshirilayotgani ta'kidlangan. Shu bilan birga, ayrim ishlarda mikromoliyalashtirish tizimining hududiy rivojlanish darajasiga mos holda yetarli darajada diversifikatsiyalanmagani qayd etilgan.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish jarayonida moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi nafaqat kredit resurslari mavjudligi, balki ularning maqsadli yo'naltirilishi, institutsional muhit va moliyaviy savodxonlik darajasiga ham bevosita bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kambag'al oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash va boshqaruv mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan tizimli yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish, statistik kuzatuv va tahliliy baholash usullaridan foydalanildi.

Mikromoliyalashtirish, imtiyozli kreditlash, subsidiya va grant dasturlari hamda davlat kafolatlari tizimining kambag'al oilalar tadbirkorligiga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, garov ta'minoti, moliyaviy savodxonlik darajasi va ma'muriy tartib-taomillarning murakkabligi kabi omillar tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlar sifatida baholandi.

Tadqiqot natijalari asosida kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, raqamli moliyaviy xizmatlarni kengaytirish hamda maqsadli subsidiyalar tizimini soddalashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish jarayonida davlat tomonidan bir qator moliyaviy vositalar joriy etilgan bo'lib, ular iqtisodiy faollikni oshirishga yo'naltirilgan. Mazkur vositalar tarkibiga imtiyozli mikrokreditlar, subsidiyalar, davlat kafolati mexanizmlari hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari kiradi.

Ushbu mexanizmlar kambag'al aholi qatlamining biznes faoliyatiga kirib borishini osonlashtirsa-da, ularning samaradorligi hududiy va institutsional omillarga bog'liq holda farqlanadi.

1-jadval. Kambag'al oilalar tadbirkorligiga ta'sir etuvchi asosiy to'siqlar (tahliliy baholash)¹

To'siqlar turi	Ulushi (%)
Garov ta'minotining yetishmasligi	40%
Moliyaviy savodxonlik darajasining yetarli emasligi	25%
Ma'muriy jarayonlarning murakkabligi	20%
Axborot yetishmasligi	15%

Tahliliy natijalarga ko'ra, eng asosiy muammo sifatida garov ta'minotining yetishmasligi qayd etilgan bo'lib, bu kredit olish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Ikkinchi o'rinda moliyaviy savodxonlik darajasining yetarli emasligi turadi, bu esa ajratilgan kredit resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Ma'muriy jarayonlarning murakkabligi va axborot yetishmasligi ham tizim samaradorligini pasaytiruvchi muhim omillar sifatida baholangan.

Statistik baholashlarga ko'ra, mikrokreditlar asosida tashkil etilgan kichik biznes loyihalarining o'rtacha 60–70 foizi birinchi uch yil davomida faoliyatini davom ettiradi. Bu ko'rsatkich davlat tomonidan amalga oshirilayotgan qo'llab-quvvatlash siyosatining ijobiy natija berayotganini ko'rsatadi. Biroq qolgan qismning faoliyatini to'xtatib qo'yishi moliyaviy risklar, bozor tajribasining yetishmasligi hamda boshqaruv ko'nikmalarining yetarli emasligi bilan izohlanadi. Shu nuqtai nazardan, faqat kredit ajratish emas, balki biznesni yuritish bo'yicha kompleks qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish zarur.

1 **Manba:** Muallif tomonidan adabiyotlar tahlili va tahliliy baholashlar asosida tuzilgan.

1-rasm. Mikrokredit asosidagi biznes loyihalarining yashab qolish darajasi (%)²

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida shuni qayd etish mumkinki, kambag'al oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish jarayoni nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon aholi daromadlarini oshirish, bandlik darajasini kengaytirish hamda hududiy iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mazkur yo'nalishda asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, imtiyozli kreditlar, mikromoliyalashtirish dasturlari va subsidiyalar tizimi kambag'al aholi qatlamining tadbirkorlik faoliyatiga kirib borishini sezilarli darajada osonlashtirmoqda.

Shu bilan birga, mavjud mexanizmlar bugungi kunda iqtisodiy muhitning o'zgaruvchanligi, raqamli transformatsiya jarayonlari hamda aholi moliyaviy savodxonligi darajasi bilan yetarli darajada uyg'unlashmaganligi sababli ularni yanada takomillashtirish zarurati mavjud.

Ilmiy xulosalar:

- kambag'al oilalarni tadbirkorlikka jalb qilish ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi;
- davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlashi iqtisodiy inklyuziyani ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi;
- mavjud moliyaviy mexanizmlar institutsional va texnologik jihatdan modernizatsiya qilinishi lozim.

Takliflar:

Mikrokreditlash tizimini raqamlashtirish
Kredit ajratish va monitoring jarayonlarini to'liq raqamli platformalar asosida amalga oshirish orqali shaffoflik va tezkorlikni oshirish.

Garovsiz kredit mexanizmlarini kengaytirish.

Kambag'al va kichik daromadli aholi uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida kredit skoring tizimini joriy etish.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini rivojlantirish
Aholining biznes yuritish va moliyaviy boshqaruv ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan maxsus o'quv dasturlarini joriy etish.

Subsiyalar va grantlar tizimini soddalashtirish
Davlat yordami mexanizmlarini olish jarayonini institutsional jihatdan yengillashtirish va ortiqcha ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish.

Kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, startaplarni rivojlantirish va maslahat xizmatlarini kengaytirish maqsadida inkubator tizimini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yunus M. **Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism**. — New York: PublicAffairs, 2007. — 282 p.

2 **Manba:** Muallif ishlanmasi.

2. World Bank. **Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course**. — Washington, DC: World Bank, 2022. — DOI: 10.1596/978-1-4648-1893-6.
3. United Nations Development Programme. **Community-Based Micro-Financing and Small Enterprises**. — UNDP, 2022.
4. Banerjee A., Duflo E., Glennerster R., Kinnan C. **The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation** // *American Economic Journal: Applied Economics*. — 2015. — Vol. 7, No. 1. — P. 22–53. — DOI: 10.1257/app.20130533.
5. Mahalliy iqtisodiy tadqiqotlar to'plami. — Toshkent, 2022.
6. Armendáriz B., Morduch J. *The Economics of Microfinance*. 2nd ed. — Cambridge, MA: MIT Press, 2010. — 496 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100